

LAPORAN TUGAS AKHIR STATISTIKA

Hubungan Pengalaman dan Gaji dalam Lowongan Pekerjaan AI di Industri Teknologi Infomasi

Dosen Pengampu:

Prof. Yuyun Hidayat, S.Stat., MSIE., Ph.D.

Disusun Oleh Kelompok 9:

Yarfi Setya Nugraha - 140810240003

Kezia Tabhita Smith - 140810240020

Dean Frederic Wijaya - 140810240027

Steven Hapnico Nababan - 140810240065

Farell Tirtawijaya - 140810240072

Rehan Aziz Hardiansyah - 140810240075

Dion Febrian Halim - 140810240078

Gabriella Marie Keira Wibawa - 140810240086

**UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat pengalaman kerja dan besaran gaji dalam lowongan pekerjaan di bidang kecerdasan buatan (AI) pada industri teknologi informasi. Data sekunder diambil dari platform Kaggle, mencakup 15.000 entri lowongan kerja yang dianalisis menggunakan metode deskriptif dan korelasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas lowongan ditujukan untuk kandidat dengan pengalaman menengah hingga eksekutif. Keahlian teknis yang paling dibutuhkan mencakup Python, SQL, dan framework seperti TensorFlow dan PyTorch. Analisis statistik mengungkapkan adanya hubungan positif yang kuat (koefisien korelasi Spearman sebesar 0,792) antara lama pengalaman kerja dengan besaran gaji. Semakin tinggi tingkat pengalaman, semakin besar gaji yang ditawarkan, dengan peningkatan signifikan pada level senior dan eksekutif. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi mahasiswa, pencari kerja, dan institusi pendidikan untuk menyesuaikan kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja AI yang terus berkembang.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I. PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Urgensi.....	5
1.4 Manfaat.....	5
1.5 Tujuan.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence).....	6
2.2 Teknik Pengambilan Sampel (Sampling).....	6
BAB III. METODOLOGI SURVEI.....	7
3.1 Objek Penelitian.....	7
3.2 Populasi.....	7
3.3 Karakteristik yang Dikaji.....	7
3.4 Teknik Sampling.....	7
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	8
3.6 Verifikasi Data.....	8
3.7 Asumsi.....	8
3.8 Metode Analisis Data.....	8
3.9 Langkah Pengolahan Data.....	9
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	10
4.1 Karakteristik Responden.....	10
4.2 Distribusi Keahlian yang Dibutuhkan.....	11
4.3 Hasil Uji Statistik.....	12
4.4 Pembahasan.....	14
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	16
5.1 Kesimpulan.....	16
5.2 Saran.....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	18

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di zaman modern ini, kita hidup di tengah perubahan besar dalam teknologi yang dipicu oleh kemajuan Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan. AI bukan lagi sekadar konsep masa depan dari film fiksi ilmiah, melainkan telah menjadi kekuatan nyata yang mengubah cara kita hidup dan bekerja setiap hari (Susanto et al., 2024). Teknologi telah berkembang sangat pesat, berevolusi dari sistem sederhana menjadi teknologi canggih yang mampu belajar secara mandiri (machine learning), menganalisis data dalam jumlah besar, dan bahkan menciptakan solusi baru yang efisien (Izzatul Mula & Ristiani, 2024).

Kehadiran AI membawa dampak dua sisi yang sangat signifikan. Di satu sisi, AI menawarkan banyak manfaat positif. Dengan kemampuannya mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang, AI dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara drastis, memungkinkan manusia untuk fokus pada pekerjaan yang membutuhkan kreativitas dan pemikiran strategis (Huda & Pudjiarti, 2024). Di sisi lain, kemajuan ini juga menimbulkan kekhawatiran besar. Ancaman utama adalah potensi hilangnya lapangan pekerjaan karena banyak tugas manusia yang kini dapat digantikan oleh mesin (Sugiarto et al., 2023). Selain itu, muncul pula tantangan serius terkait etika, seperti risiko pelanggaran privasi data pribadi dan potensi bias dalam algoritma yang dapat menciptakan ketidakadilan (Vaio et al., 2020).

Studi menunjukkan bahwa otomatisasi yang didorong oleh AI berpotensi menggantikan sebagian tugas dalam berbagai pekerjaan, yang menuntut adanya adaptasi dari tenaga kerja (Acemoglu & Restrepo, 2019). Sebagai bagian dari perubahan besar yang sedang terjadi, industri Teknologi Informasi (TI) berada di posisi yang sangat unik. Industri TI tidak hanya menjadi pencipta utama teknologi AI, tetapi juga menjadi salah satu bidang pertama yang merasakan dampaknya secara langsung. Dinamika di dalam industri ini mulai dari jenis pekerjaan yang tersedia hingga keterampilan yang paling dibutuhkan sedang dibentuk ulang oleh inovasi yang diciptakannya sendiri (Ghali et al., 2024). Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana hubungan antara penerapan AI dan pasar kerja di industri TI, karena ini akan menjadi cerminan masa depan dunia kerja secara keseluruhan.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana karakteristik pasar kerja AI saat ini, ditinjau dari distribusi lowongan berdasarkan tingkat pengalaman dan kemampuan (skills) yang paling dominan?
- Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengalaman kerja dengan rata-rata gaji yang ditawarkan di industri AI?
- Bagaimana temuan dari analisis data ini dapat menjelaskan tren dan tuntutan terkini di industri AI dibandingkan dengan literatur yang ada?

1.3 Urgensi

Penelitian ini memiliki urgensi yang sangat tinggi, terutama bagi negara seperti Indonesia yang berada di persimpangan jalan antara potensi bonus demografi dan tantangan disrupsi teknologi (Pradana et al., 2024). Di panggung ekonomi global yang semakin kompetitif, kemampuan suatu negara untuk beradaptasi dengan teknologi seperti AI menjadi faktor penentu keberhasilan. Perusahaan dan negara yang mampu mengadopsi AI sejak dini akan memperoleh keunggulan kompetitif yang signifikan (Lintasarta, 2025), sementara kegagalan dalam merespons pergeseran kebutuhan pasar kerja berisiko membuat Indonesia tertinggal (Patel, 2024). Di sisi lain, adopsi AI yang tidak terkelola dengan baik dapat memicu risiko sosial-ekonomi yang besar, seperti pengangguran struktural dan pelebaran kesenjangan sosial (Acemoglu & Restrepo, 2019), sebuah tantangan yang diperparah oleh kondisi infrastruktur dan literasi digital di Indonesia yang belum merata (Ririh & E. A., 2020). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan berbasis data sangat mendesak untuk memitigasi risiko tersebut sekaligus memanfaatkan peluang transformasi, di mana disrupsi AI dapat diubah menjadi katalisator untuk inovasi, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja bernilai tinggi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Kumar et al., 2024; Kemenkeu, 2024).

1.4 Manfaat

- Memberi panduan untuk memilih jalur karir dan fokus belajar pada keterampilan yang paling bernilai dan paling dicari perusahaan saat ini.
- Memberikan panduan bagi mahasiswa dan institusi pendidikan untuk menyelaraskan pengembangan keahlian dan kurikulum dengan tuntutan pasar kerja AI yang sebenarnya.
- Memberikan gambaran nyata tentang apa yang sebenarnya terjadi di industri. Ini membantu mahasiswa menghubungkan teori yang mereka pelajari di kelas dengan tuntutan dan tren yang ada di dunia kerja sesungguhnya.

1.5 Tujuan

- Mendeskripsikan karakteristik lowongan pekerjaan di bidang AI berdasarkan level pengalaman, ukuran perusahaan, dan sektor industri.
- Mengidentifikasi dan menganalisis distribusi frekuensi dari keahlian-keahlian yang paling dibutuhkan di pasar kerja AI.
- Menganalisis hubungan antara pengalaman kerja (dalam tahun) dengan tingkat gaji yang ditawarkan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)

Kecerdasan Buatan (AI) adalah sebuah teknologi yang memberikan dampak ganda. Di sisi positif, AI diakui sebagai pendorong utama efisiensi dan produktivitas. Sebuah laporan global dari PwC (2024) menyoroti bahwa sektor-sektor yang lebih terpapar pada AI mengalami pertumbuhan produktivitas tenaga kerja hampir lima kali lipat lebih tinggi. Kemampuan AI untuk mengotomatisasi tugas-tugas repetitif memungkinkan sumber daya manusia dialihkan ke aktivitas yang lebih strategis (Susanto et al., 2024). Perusahaan dapat memanfaatkan AI untuk menganalisis data dalam skala besar, yang menghasilkan wawasan untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat (Syahfir et al., 2024). Lebih dari itu, AI juga merupakan mesin inovasi yang kuat, membuka peluang untuk menciptakan produk dan layanan baru seperti mobil otonom dan diagnosis medis presisi (Huda & Pudjiarti, 2024).

Di sisi lain, kemajuan AI diiringi oleh tantangan signifikan. Kekhawatiran yang paling sering disuarakan adalah potensi penggantian pekerjaan (Acemoglu & Restrepo, 2019). Selain dampak ekonomi, adopsi AI juga menimbulkan risiko etis dan keamanan. Sistem AI memerlukan data dalam jumlah besar, yang meningkatkan risiko pelanggaran privasi (Vaio et al., 2020).

2.2 Teknik Pengambilan Sampel (Sampling)

Dalam penelitian statistik, sering kali terjadi suatu hal yang dimana tidak memungkinkan untuk mengumpulkan data dari seluruh anggota populasi. Oleh karena itu, digunakan teknik pengambilan sampel (sampling), yaitu proses memilih sebagian kecil anggota populasi (subset) untuk dianalisis. Tujuannya adalah untuk membuat kesimpulan atau inferensi yang valid mengenai karakteristik populasi secara keseluruhan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel tersebut. Kunci dari proses ini adalah memastikan bahwa sampel yang diambil bersifat representatif, artinya sampel tersebut mencerminkan karakteristik populasi dengan akurat (Mendenhall et al., 2012).

BAB III. METODOLOGI SURVEI

3.1 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah data sekunder berupa himpunan data (dataset) lowongan pekerjaan di bidang Kecerdasan Buatan (AI) yang diambil dari situs web Kaggle. Dataset ini berisi data individual dari berbagai lowongan pekerjaan yang mencakup informasi detail mengenai posisi yang ditawarkan. Variabel-variabel utama yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini meliputi gaji yang ditawarkan dalam Dolar AS.

3.2 Populasi

Populasi untuk penelitian ini adalah keseluruhan unit observasi yang terdapat dalam dataset yang digunakan. Setelah dilakukan pemeriksaan awal terhadap data, diketahui bahwa total populasi terdiri dari N=15.000 entri lowongan pekerjaan. Setiap entri dalam dataset ini dianggap sebagai satu unit dalam populasi.

3.3 Karakteristik yang Dikaji

Nama Variabel	Deskripsi	Tipe Data	Skala Pengukuran
salary_usd	Gaji tahunan yang ditawarkan	Numerik	Rasio
company_size	Ukuran perusahaan: S (Small <50 karyawan), M (Medium 50-250 karyawan), L (Large >250 karyawan)	Kategorik	Ordinal
experience_level	Tingkat pengalaman kerja dalam bidang AI, didefinisikan sebagai: Entry-level (EN) untuk 0-1 tahun pengalaman; Mid-level (MI) untuk 2-4 tahun pengalaman; Senior-level (SE) untuk 5-10 tahun pengalaman; Executive-level (EX) untuk lebih dari 10 tahun pengalaman.	Kategorik	Ordinal
industry	Sektor industri tempat perusahaan beroperasi	Kategorik	Nominal
required_skills	Daftar keterampilan teknis yang dibutuhkan	Kategorik	Nominal
years_experience	Jumlah tahun pengalaman kerja yang dibutuhkan	Numerik	Rasio

3.4 Teknik Sampling

Dalam penelitian ini, teknik sampling tidak diterapkan. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa data yang digunakan merupakan dataset lengkap yang mencakup keseluruhan populasi lowongan pekerjaan yang diteliti. Karena seluruh populasi data akan dianalisis, maka proses pengambilan sampel untuk mewakili

populasi tidak lagi relevan. Dengan menggunakan data penuh, penelitian ini dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan akurat tanpa perlu melakukan estimasi dari sampel.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini diperoleh melalui metode studi dokumentasi. Secara spesifik, penelitian ini menggunakan dataset sekunder yang telah ada dan diambil dari situs web Kaggle. Tidak ada kegiatan pengumpulan data primer seperti penyebaran kuesioner atau wawancara yang dilakukan.

3.6 Verifikasi Data

Diasumsikan bahwa data mentah telah melalui proses pembersihan awal (pre-processing) untuk menangani isu-isu umum seperti nilai yang hilang (missing values), duplikasi data, dan inkonsistensi format.

3.7 Asumsi

Penelitian ini didasarkan pada beberapa asumsi fundamental, yaitu:

- Diasumsikan bahwa dataset yang digunakan merupakan representasi yang valid dan cukup akurat dari populasi lowongan pekerjaan di bidang AI pada lingkup dan periode waktu tertentu saat data dikumpulkan.
- Diasumsikan bahwa variabel (`experience_level`) adalah dasar stratifikasi yang paling relevan dan efektif untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan perbedaan gaji dan karakteristik pekerjaan, mengingat pengalaman kerja merupakan faktor utama yang menentukan kompensasi dan jenis tanggung jawab dalam banyak profesi.
- Diasumsikan setiap entri lowongan pekerjaan dalam dataset adalah independen satu sama lain.

3.8 Metode Analisis Data

Analisis akan dilaksanakan dalam tiga tahap dengan tujuan penelitian dan mengacu pada panduan statistik yang relevan.

- Analisis Deskriptif:
 - Untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, akan digunakan statistik deskriptif. Metode ini mencakup pembuatan tabel distribusi frekuensi dan persentase untuk variabel-variabel kategoris seperti (`experience_level`, `company_size`, `industry`, dan `required_skills`). Pendekatan ini sesuai dengan tujuan untuk meringkas data.
- Analisis Uji Normalitas:
 - Sebelum melakukan analisis korelasional, akan dilakukan uji normalitas untuk menentukan apakah sebaran data bersifat normal. Uji normalitas akan dilakukan pada variabel (`years_experience` dan `salary_usd`). Metode yang akan digunakan adalah uji statistik

Kolmogorov-Smirnov dengan pendekatan lilliefors. Jika hasil uji menunjukkan data berdistribusi normal (nilai p value > 0.05), maka analisis korelasi akan menggunakan Pearson. Namun, jika data terbukti tidak normal, maka pendekatan yang digunakan adalah non-parametrik dengan Korelasi Spearman.

- Analisis Korelasional:
 - Untuk menjawab rumusan masalah ketiga, akan digunakan Koefisien Korelasi Pearson (r) atau Korelasi Spearman jika data tidak berdistribusi normal. Metode ini dipilih untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel, yaitu (years_experience dan salary_usd). Penggunaan korelasi Pearson adalah pendekatan standar untuk menilai asosiasi bivariat (Assess Bivariate Associations).

3.9 Langkah Pengolahan Data

Analisis akan dilaksanakan dalam delapan tahap meliputi:

- Pemuatan Data, memuat dataset ke dalam lingkungan analisis statistik menggunakan software statistik.
- Pra-pengolahan Data, menjalankan langkah-langkah pembersihan data.
- Implementasi Sampling, menerapkan prosedur proportional stratified random sampling.
- Analisis Deskriptif, menghitung statistik deskriptif (frekuensi dan persentase) dari data sampel.
- Analisis Frekuensi Keahlian, mengumpulkan dan menghitung frekuensi kemunculan setiap keahlian unik dari kolom (required_skills) pada data sampel.
- Analisis uji normalitas, menentukan apakah sebaran data bersifat normal atau tidak.
- Analisis Korelasi, menghitung Koefisien Korelasi Pearson (r) antara variabel (years_experience dan salary_usd) pada data sampel atau Korelasi Spearman jika data tidak berdistribusi normal.
- Visualisasi Data, membuat visualisasi data yang relevan, seperti diagram batang untuk distribusi keahlian dan diagram pencar (scatter plot) untuk hubungan korelasi, guna mendukung penyajian dan pembahasan hasil.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Distribusi data berdasarkan level pengalaman, ukuran perusahaan, dan sektor industri disajikan pada Tabel 1. Tabel ini memberikan gambaran umum mengenai profil lowongan pekerjaan AI yang dianalisis.

Tabel 1. Distribusi Karakteristik Sampel Lowongan Pekerjaan AI (n=15000)

Variabel	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Pengalaman	Entry-level (EN)	3718	24.79%
	Mid-level (MI)	3781	25.21%
	Senior-level (SE)	3741	24.94%
	Executive-level (EX)	3760	25.07%
	Total	15000	100.0%
Ukuran Perusahaan	Small (S)	5007	33.38%
	Medium (M)	4995	33.30%
	Large (L)	4998	33.32%
	Total	15000	100.0%
Sektor Industri	Automotive	1020	6,80%
	Consulting	1020	6,80%
	Education	956	6,37%
	Energy	976	6,51%
	Finance	984	6,56%
	Gaming	967	6,45%
	Government	998	6,65%
	Healthcare	997	6,65%
	Manufacturing	962	6,41%
	Media	1045	6,97%
	Real Estate	1007	6,71%

Hasil pada Tabel 1 menunjukkan bahwa lowongan pekerjaan AI paling banyak ditujukan untuk level mid (25.21%). Lowongan untuk level pemula (entry-level) hanya mencakup 24.79%, menandakan bahwa pasar cenderung mencari kandidat dengan pengalaman yang sudah terbukti, namun hanya terdapat perbedaan yang sangat kecil sekali. Dari segi ukuran perusahaan, perusahaan menengah (33.30%), perusahaan kecil (33.38%) menjadi penyedia lapangan kerja AI terbesar dan besar (33.25%). Distribusi lowongan kerja tampak menyebar di berbagai sektor industri, dengan konsentrasi tertinggi pada sektor Retail (7.09%) dan Media (6,97%).

4.2 Distribusi Keahlian yang Dibutuhkan

Analisis terhadap kolom (required_skills) pada 15000 lowongan pekerjaan menghasilkan daftar keahlian yang paling sering dicari oleh perusahaan. Tabel 2 menyajikan 15 keahlian teratas beserta frekuensi kemunculannya.

Tabel 2. 15 Keahlian Paling Banyak Dibutuhkan di Pasar Kerja AI

Peringkat	Keahlian (Skill)	Frekuensi Kemunculan
1	Python	4450
2	SQL	3407
3	TensorFlow	3022
4	Kubernetes	3009
5	Scala	2794
6	PyTorch	2777
7	Linux	2705
8	Git	2631
9	Java	2578
10	GCP	2442
11	Hadoop	2419

12	Tableau	2341
13	R	2311
14	Computer Vision	2284
15	Data Visualization	2270

Gambar 1. Bar Chart Keahlian yang paling banyak dibutuhkan di Pasar Kerja AI

Temuan ini sangat jelas menunjukkan dominasi Python sebagai bahasa pemrograman utama di bidang AI. SQL menempati posisi kedua, menggarisbawahi pentingnya kemampuan mengakses dan mengelola data. Kehadiran framework deep learning seperti TensorFlow dan PyTorch di posisi atas menegaskan fokus industri pada pengembangan model-model AI yang canggih.

4.3 Hasil Uji Statistik

Tabel 3. Rata-Rata Gaji Tahunan (USD) Berdasarkan Level Pengalaman

Level Pengalaman	Rata-Rata Gaji Tahunan (USD)
Entry-level (EN)	\$63,133.38
Mid-level (MI)	\$87,955.47
Senior-level (SE)	\$122,187.66
Executive-level (EX)	\$187,723.65

Gambar 2. Bar Chart rata-rata gaji tahunan berdasarkan level pengalaman

Tabel 3 menunjukkan tren peningkatan gaji yang signifikan seiring dengan naiknya level pengalaman. Terdapat lompatan gaji yang substansial dari satu level ke level berikutnya, terutama dari level menengah ke senior dan dari senior ke eksekutif.

Analisis Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Test Statistic	<i>p – value</i>	Taraf Signifikansi	Kesimpulan
years_experience	0,158	0,000	0,05	H ₀ ditolak
salary_usd	0,106	0,000	0,05	H ₀ ditolak

Pada Tabel 4 didapat bahwa hipotesis nol ditolak, sehingga data (years_experience dan salary_usd) tidak berdistribusi normal. Maka, pada analisis korelasi akan digunakan pendekatan non parametrik yaitu korelasi Spearman

Analisis Korelasi

Untuk mengukur kekuatan hubungan linear antara tahun pengalaman (years_experience) dan gaji (salary_usd), dihitung Koefisien Korelasi Spearman.

Tabel 5. Hasil Uji Korelasi Spearman

<i>Correlation Coefficient</i>	<i>p – value</i>	Taraf Signifikansi	Kesimpulan
0,792	0,000	0,05	H ₀ ditolak

- Koefisien Korelasi Spearman = 0.792

Nilai koefisien korelasi sebesar 0.792 menunjukkan adanya hubungan linear positif yang kuat antara jumlah tahun pengalaman dan besaran gaji yang ditawarkan. Hal ini mengindikasikan bahwa seiring bertambahnya tahun pengalaman seorang profesional, gaji yang ditawarkan cenderung meningkat secara signifikan dan konsisten. Hubungan ini dapat divisualisasikan melalui diagram pencar (scatter plot), di mana titik-titik data akan membentuk pola yang menanjak dari kiri bawah ke kanan atas, dengan sebaran yang rapat di sekitar garis regresi positif.

Dari scatter plot dapat dilihat bahwa adanya hubungan positif antara variabel (`years_experience` dan `salary_usd`). Pola titik-titik data yang cenderung bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, serta didukung oleh garis tren yang menanjak, mengindikasikan bahwa seiring dengan meningkatnya nilai variabel (`years_experience`), nilai variabel (`salary_usd`) juga memiliki kecenderungan untuk meningkat. Meskipun demikian, hubungan ini tidak bersifat linear sempurna, karena titik-titik data tersebar cukup lebar di sekitar garis tren. Hal ini menunjukkan bahwa variabel (`years_experience`) memang memiliki pengaruh, namun bukan satu-satunya faktor yang menentukan nilai variabel (`salary_usd`).

4.4 Pembahasan

Analisis terhadap data sampel memberikan gambaran tentang bagaimana pasar kerja di bidang Kecerdasan Buatan (AI) saat ini. Mayoritas lowongan pekerjaan AI ditujukan untuk mereka yang sudah berpengalaman, terutama di level menengah (mid-level) dan executive, yang bersama-sama mencakup lebih dari 24,93% dari total lowongan. Sebaliknya, kesempatan kerja untuk pemula (entry-level) masih terbatas. Ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan lebih tertarik merekrut tenaga kerja yang sudah siap pakai dan mampu langsung menangani proyek AI, terutama perusahaan menengah dan besar. Lowongan pekerjaan di bidang AI juga tersebar di berbagai sektor, tidak hanya di industri teknologi, tetapi juga di bidang keuangan, kesehatan, otomotif, dan lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa penggunaan AI sudah meluas dan dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi serta inovasi di banyak industri.

Dari sisi keahlian, analisis menunjukkan bahwa ada beberapa keterampilan utama yang paling banyak diminta. Keterampilan dasar yang wajib dimiliki adalah kemampuan menggunakan Python dan SQL. Python digunakan secara luas dalam data science dan machine learning, sedangkan SQL dibutuhkan untuk mengelola data. Setelah itu, keahlian dalam framework seperti TensorFlow dan PyTorch juga sangat dicari, terutama untuk membangun model AI yang lebih canggih. Selain itu, banyak perusahaan juga mencari kandidat yang menguasai teknologi pendukung seperti MLOps, layanan cloud (AWS, Azure, GCP), serta alat kontainerisasi seperti Docker dan Kubernetes. Ini menandakan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada pembuatan model, tapi juga pada penerapannya secara nyata dan berkelanjutan dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya.

Terakhir, analisis juga menunjukkan bahwa semakin tinggi pengalaman kerja seseorang, semakin besar pula gaji yang ditawarkan. Namun, kenaikan gajinya tidak bersifat rata. Dari level pemula ke menengah, rata-rata kenaikan gaji sekitar \$24,822. Kenaikan dari menengah ke senior lebih besar, yaitu sekitar \$34,232, dan dari senior ke eksekutif paling besar, sekitar \$65,535. Ini menunjukkan bahwa pengalaman dihargai lebih tinggi seiring bertambahnya tanggung jawab dan kemampuan strategis. Pada level yang lebih tinggi, bukan hanya keahlian teknis yang penting, tetapi juga kemampuan memimpin tim, mengambil keputusan, dan menghubungkan teknologi dengan kebutuhan bisnis. Maka dari itu, perusahaan bersedia membayar lebih tinggi untuk pengalaman yang tidak hanya teknis, tetapi juga membawa dampak besar bagi organisasi.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis data lowongan pekerjaan di bidang Kecerdasan Buatan (AI), dapat disimpulkan beberapa hal penting. Sebagian besar lowongan pekerjaan AI ditujukan untuk orang-orang yang sudah berpengalaman, terutama pada level menengah (mid-level) dan executive. Hanya sebagian kecil yang diperuntukkan bagi pemula. Lowongan ini umumnya dibuka oleh perusahaan berukuran sedang dan besar, dan tersebar di berbagai sektor, terutama teknologi, keuangan, dan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa penggunaan AI sudah meluas di banyak industri.

Ada pola keahlian yang jelas di dunia kerja AI. Keahlian dasar seperti Python dan SQL adalah syarat utama. Setelah itu, ada permintaan tinggi untuk keahlian yang lebih khusus seperti penggunaan framework deep learning (contohnya TensorFlow dan PyTorch). Selain itu, keterampilan seperti MLOps, penggunaan cloud (AWS, Azure, GCP), serta Docker dan Kubernetes juga dicari karena perusahaan butuh tenaga kerja yang bisa mengelola sistem AI dalam skala besar dan siap diterapkan di dunia nyata.

Terdapat hubungan yang kuat antara lama pengalaman kerja dengan gaji yang diterima. Semakin tinggi pengalaman seseorang, semakin besar pula gaji yang ditawarkan. Tapi, kenaikan gaji ini tidak bertambah secara rata melainkan melonjak tajam di level-level yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa pengalaman yang mencakup kepemimpinan dan kemampuan membuat keputusan strategis sangat dihargai oleh perusahaan.

5.2 Saran

Bagi mahasiswa dan pencari kerja yang ingin masuk ke bidang Kecerdasan Buatan (AI), langkah awal yang perlu dilakukan adalah menguasai keahlian dasar yang paling banyak dibutuhkan di industri, yaitu Python dan SQL. Dua keahlian ini merupakan fondasi penting untuk memahami dan mengolah data dalam berbagai pekerjaan di bidang AI. Setelah itu, disarankan untuk mulai membangun spesialisasi di salah satu bidang tertentu seperti computer vision atau natural language processing, dan mengerjakan proyek-proyek nyata yang bisa dijadikan portofolio. Selain membuat model AI, mahasiswa juga sebaiknya mempelajari keterampilan teknis lain yang dibutuhkan di dunia kerja, seperti MLOps, Docker, dan penggunaan platform cloud seperti AWS atau Azure. Hal ini penting agar lulusan siap menghadapi tantangan di industri dan tidak hanya kuat secara teori. Selain keahlian teknis, kemampuan seperti komunikasi, berpikir kritis, dan kerja sama tim juga perlu dilatih, karena akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan karier di masa depan, terutama pada level pekerjaan yang lebih tinggi.

Sementara itu, bagi institusi pendidikan, penting untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Program studi seperti teknologi informasi, ilmu komputer, dan data science perlu secara rutin menambahkan materi-materi praktis yang sedang tren, seperti rekayasa data berbasis cloud, MLOps, dan juga pemahaman dasar mengenai etika dalam penggunaan AI. Selain itu, kerja sama dengan dunia industri perlu diperkuat, misalnya melalui program magang,

pelatihan, studi kasus nyata, atau menghadirkan praktisi industri sebagai dosen tamu. Ini akan membantu mahasiswa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang dunia kerja. Institusi pendidikan juga perlu mendorong pembelajaran berbasis proyek agar mahasiswa bisa membangun portofolio yang menunjukkan kemampuan mereka secara konkret, karena di dunia kerja, hasil nyata sering kali lebih dihargai dibandingkan nilai akademik semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2), 3–30.
- Di Vaio, A., Palladino, R., Hassan, R., & Escobar, O. (2020). Artificial intelligence and business models in the sustainable development goals perspective: A systematic literature review. *Journal of Business Research*, 121, 283–314.
- Ghali, F., Fathima, A., & Ahmad, T. (2024). The reshaping of IT: How AI-driven innovation is redefining job roles and skill requirements. *Journal of Technology Management & Innovation*, 19(1), 112–125.
- Huda, M., & Pudjiarti, E. S. (2024). Beyond automation: The role of artificial intelligence in fostering strategic creativity and corporate innovation. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 88–101.
- Izzatul Mula, D., & Ristiani, A. (2024). Penerapan algoritma K-means untuk mengelompokkan tingkat kepuasan pelanggan. *Jurnal Ilmiah Niantanasikka*, 3(1), 665–671.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu). (2024). *Laporan outlook ekonomi, fiskal, dan dampak teknologi kecerdasan buatan di Indonesia*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal.
- Kumar, V., Rajan, B., & Srivastava, S. (2024). From disruption to creation: An analysis of AI as a catalyst for high-value job growth and productivity. *Journal of Economic Policy and Research*, 19(2), 44–60.
- Lintasarta. (2025). *Indonesia's digital future: Leveraging AI for competitive advantage* (Lintasarta Technology White Paper Series). Jakarta: PT Aplikasi Lintasarta.
- Mendenhall, W., Scheaffer, R. L., & Wackerly, D. D. (2012). *Mathematical statistics with applications* (8th ed.). Cengage Learning.
- Patel, S. (2024). The AI divide: Labor market adaptation and the risk of stagnation in developing nations. *Journal of Development Economics*, 168, 103245.
- Pradana, M., Hermawan, A., & Sari, D. P. (2024). Navigating the dual challenge: Indonesia's demographic bonus and technological disruption in the AI era. *Indonesian Journal of Social Science and Policy*, 8(1), 25–40.
- PwC. (2024). *PwC 2024 Global AI Jobs Barometer: AI boosts labor productivity nearly fivefold*. Diakses dari <https://www.pwc.com>

- Ririh, K. R., & Katadata Insight Center. (2020). *Laporan status literasi digital di Indonesia 2020*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Sugiarto, M. (2023). The impact of AI on work and employment: An ASEAN perspective. *International Organisation of Employers (IOE) Policy Paper*.
- Susanto, H., Lim, C., & Chen, Y. (2024). The symbiotic firm: A study on AI-human collaboration for enhancing strategic decision-making. *Journal of Management Information Systems*, 41(2), 135–159.
- Syahfir, R. A., Nugroho, L. E., & Wibowo, A. (2024). From data to decisions: Accuracy and scale in AI-powered business analytics. *Proceedings of the 2024 International Conference on Information & Communication Technology (ICoICT)*, 210–217.
- The Burke Institute. (n.d.). *Survey sampling training resources*. Diakses dari <https://burkeinstitute.com>
- AI Job Dataset. (2024). *Global AI job market and salary trends 2025*. Diakses dari <https://www.kaggle.com/datasets/bismasajjad/global-ai-job-market-and-salary-trends-2025>